

Kategorie	Mitglieder Amvita	Nicht-Mitglieder	Zentrale Unterschiede	Insight	Handlungsempfehlung
Wahrnehmung von Vereinen	<ul style="list-style-type: none"> • Stark kritisch gegenüber bestehenden Verbänden (ineffektiv, intransparent, realitätsfern) • Gleichzeitg: grundsätzlich notwendig für Interessenvertretung • Kleine Vereine wirken näher an der Praxis & flexibler 	<ul style="list-style-type: none"> • notwendig, aber strukturell problematisch • große Verbände gelten oft als bürokratisch, langsam und distanziert zur Praxis • Ineffizienz und fehlende Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder sehen klar die Probleme + glauben an neue Lösungen (Amvita) • Nicht-Mitglieder sehen Probleme, aber eher „alle gleich schlecht“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-Mitglieder haben kein klares „besseres Gegenmodell“ im Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • Amvita aktiv als Alternative positionieren („so machen wir es anders“) • klare Differenzierung zu „alten“ Verbänden sichtbar machen
	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gering/teilweise gebrochen bei bestehenden Verbänden • Vertrauen entsteht durch Transparenz, Mitbestimmung, Nähe zur Basis • Neue Initiativen (z. B. Amvita) werden eher als vertrauenswürdig wahrgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen meist nur funktional vorhanden (z. B. wegen Versicherung) • Kritikpunkte: realitätsferne Entscheidungen, fehlende Interessenvertretung, geringe Mitsprache • Vertrauen hängt stark von Personen, Kompetenz und Transparenz ab 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: Vertrauen in Amvita vorhanden (durch Nähe & Transparenz) • Nicht-Mitglieder: Vertrauen generell gering, sehr skeptisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen ist die größte Eintrittsbarriere 	<ul style="list-style-type: none"> • radikale Transparenz (z. B. Einblicke in Verhandlungen, Entscheidungen), „Behind the scenes“-Kommunikation, echte Mitgliederstimmen & Cases zeigen
Gründe pro	<ul style="list-style-type: none"> • Echte Interessenvertretung & Mitspracherecht • Politischer Einfluss • Transparenz & neue Strukturen • Netzwerk & Gemeinschaft • Konkrete Vorteile (z. B. Versicherung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konkreter Nutzen: Versicherung (sehr zentral), Fort- und Weiterbildungen, Zugang zu Informationen & Netzwerken • Echte Interessenvertretung/ Lobbyarbeit • Austausch & Gemeinschaft • Wunsch nach Solidarität und kollektiver Stärke 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: politisch & ideologisch motiviert (Mitgestaltung) • Nicht-Mitglieder: stark nutzenorientiert (Versicherung, Vorteile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-Mitglieder brauchen konkreten Mehrwert, nicht nur Vision 	<ul style="list-style-type: none"> • Benefits klarer kommunizieren (finanziell, praktisch, Alltag) • Einstieg über Nutzen + danach Werte/Community aufbauen • „Was bringt mir das konkret morgen?“ beantworten
	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor weiterer Spaltung • Zeitmangel/ Überforderung • Kosten (z. B. doppelte Mitgliedschaft) • Unsicherheit, ob neuer Verein etwas verändert • Geringe Bekanntheit neuer Initiativen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineffizienz, Bürokratie und langsame Prozesse • Zersplitterung und Konflikte zwischen Verbänden • Fehlende Wirksamkeit/behinderter Einfluss • Geringer Praxisbezug • Mangelnde Beteiligung & Mitspracherecht • Aufwand/Nutzen-Verhältnis oft nicht überzeugend 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: sehen strukturelle Hürden (Zeit, Spaltung), aber handeln trotzdem • Nicht-Mitglieder: bleiben wegen Unsicherheit, Aufwand & Zweifel passiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptproblem ist Trägheit + Überforderung, nicht Ablehnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg extrem niedrigschwellig machen • klare, einfache Beitrittsprozesse • „Du musst nichts leisten, nur Teil sein“ kommunizieren
Beitritts-Trigger	<ul style="list-style-type: none"> • Akute Krise/persönliche Betroffenheit • Frust mit bestehenden Verbänden • Klare Vorteile & niedrige Einstiegshürden • Persönliche Ansprache & Sichtbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Konkreter Nutzen (v. a. Versicherung, finanzielle Vorteile) • Glaubwürdigkeit & starke Führung • Echte politische Wirkung/ Mitspracherecht • Empfehlungen & sozialer Standard im Beruf • Gemeinschaft & Austausch • Berufseinstieg/Orientierung • Persönliche Betroffenheit (Krise, schlechte Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: stark durch Krise & persönliche Betroffenheit aktiviert • Nicht-Mitglieder: eher durch Nutzen, Empfehlungen & soziale Normen 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierung passiert durch Druck + Lösung gleichzeitig 	<ul style="list-style-type: none"> • Problem zu lösen (z. B. „Was passiert, wenn nichts passiert?“) • gleichzeitig konkrete Lösung zeigen (Amvita als Antwort) • gezielt mit Peer-Effekten arbeiten (so und so viele Mitglieder haben wir schon)
	<ul style="list-style-type: none"> • Starke politische Vertretung • Transparenz (zentral!) • Mitbestimmung & Einbindung • Praxisnahe Lösungen & Support • Klare Struktur & Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Starke politische Vertretung & Durchsetzungskraft • Praxisnähe und Verständnis für den Berufsalltag • Transparenz & klare Kommunikation • Mitsprache und Einbindung der Mitglieder • Konkrete Unterstützung im Alltag (z. B. Fortbildung, Bürokratieabbau) • Faire Vergütung & bessere Arbeitsbedingungen • Ehrliche Stimme statt Spaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: Fokus auf Transparenz & Mitgestaltung • Nicht-Mitglieder: eher durch Support, Alltagshilfe & konkreter Beitrag 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-Mitglieder denken pragmatischer als politisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation doppelt aufbauen: Level 1: konkrete Hilfe (Alltag, Geld, Entlastung) • Level 2: politische Vision & Mitgestaltung
Erwartungen (gegenüber einem Verein)	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hoch • Bedarf an klaren, verständlichen Infos, Transparenz über Prozesse, schnellere Kommunikation & verbindliche Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich vorhanden, aber schlecht gedeutet • Besonders hoch bei Freiberuflern (Isolation), Berufseinstieger*innen • Problem Zeitmangel verhindert aktive Informationssuche • Wunsch nach einfacher, schneller, zentraler Kommunikation • Austauschplattformen (z. B. App/Forum) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: aktiv suchend, wollen tiefe Infos • Nicht-Mitglieder: Bedarf da, aber keine Zeit/keine Initiative 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Problem ist nicht Interesse, sondern Zugänglichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalte stark vereinfachen & „snackable“ machen • Inhalte statt Pull (Infos kommen zu ihnen) • Formate: kurze Videos, klare Zusammenfassungen
Kommunikationsbedarf (Bedarf an Information/Interaktion in der Freizeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Instagram (zentral) • Persönlicher Austausch (sehr wichtig) • Direkte Ansprache & Netzwerke • Events, Fortbildungen, Meetings • Kombination aus online + offline 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Austausch (wichtigster Kanal) • Kollegiale Netzwerke & Mundpropaganda • Fortbildungen, Kongresse, Veranstaltungen • Instagram (v. a. für jüngere Zielgruppen) • Newsletter & Fachmedien (mit Einschränkungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: stärker digital & aktiv (Instagram, Netzwerke) • Nicht-Mitglieder: stärker persönlich & indirekt (Empfehlungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen entsteht vor allem offline/über Menschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus auf Community & persönliche Ansprache • Multiplikator*innen nutzen (Hebammen sprechen mit Hebammen) • Events, Treffen, direkte Kontakte ausbauen
Kanäle/Maßnahmen gut	<ul style="list-style-type: none"> • Intransparenz • Zu komplexe Webistes • Rein digitale Kommunikation ohne persönlichen Bezug 	<ul style="list-style-type: none"> • Newsletter (zu lang, werden kaum gelesen) • Broschüren (zu passiv) • Facebook (veraltet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: kritisieren fehlende Transparenz • Nicht-Mitglieder: lehnen klassische Formate (Newsletter etc.) ab 	<ul style="list-style-type: none"> • Problem ist weniger der Kanal, mehr die Art der Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • weniger lange Texte, mehr klare Botschaften • Inhalte aktiv „bringen“, nicht verstecken • einfache UX (Website, Infos schnell auffindbar)
Kanäle schlecht	<ul style="list-style-type: none"> • Fakten, Zahlen, klare Argumente • Transparenz über Verhandlungen & Prozesse • Konkrete Lösungen & Vorteile • Einordnung komplexer Themen 	<ul style="list-style-type: none"> • Praxisnahe, konkrete Informationen (Alltag, Abrechnung, Probleme) • Vergütung, Hauptpflicht & wirtschaftliche Themen • Berufspolitische Entwicklungen & Einordnung • Transparenz über Missstände + Lösungen • Frühzeitige, verständliche Infos • Realistische Darstellung des Berufs 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: wollen Fakten, Prozesse, politische Einordnung • Nicht-Mitglieder: wollen konkreten Praxisbezug & Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalte müssen Übersetzung leisten: Politik + Alltag 	<ul style="list-style-type: none"> • jede Info beantworten lassen: „Was bedeutet das konkret für dich?“ • Kombination aus: Wunsch + Erklärung + konkrete Auswirkung + Lösung
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Sachlich, professionell, klar • kompetent & glaubwürdig • eher direkt als emotional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mischung aus: sachlich & professionell (für Glaubwürdigkeit), emotional (für Aufmerksamkeit), praxisnah & verständlich • Wichtig: lösungsorientiert statt nur kritisch, nicht zu radikal oder abschreckend, gerne persönlich & teilweise humorvoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: eher sachlich, klar, professionell • Nicht-Mitglieder: Mischung aus sachlich + emotional + nahbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur sachlich reicht nicht für Aktivierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombination: emotionaler Einstieg (Aufmerksamkeit) und sachliche Erklärung (Glaubwürdigkeit) • weniger „Verbands-Sprache“, mehr menschl.
Tonalität	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent & basisdemokratisch • Politisch stark & handlungsfähig • Praxisnah & nah an Mitgliedern • Einheit statt Spaltung • Professionell & gut organisiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Einmütlich (keine Spaltung), starke gemeinsame Stimme • Praxisnah und nah an den Mitgliedern • Politisch durchsetzungsstark (echte Lobbyarbeit) • Transparent, offen und partizipativ • Aktive Community & echter Austausch (auch offline) • Digitale Lösungen (App, Plattform, schnelle Kommunikation) • Konkreter Mehrwert im Alltag (z. B. Jobbörse, Unterstützung) • Interdisziplinär und professionell organisiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: Fokus auf Struktur, Transparenz, Mitbestimmung • Nicht-Mitglieder: zusätzlich Community, Austausch & konkrete Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Der ideale Verein ist nicht nur politisch – sondern auch sozial & praktisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Amvita als 3-in-1 positionieren: 1 Interessenvertretung 2 Community 3 Alltagssupport
Idealer Verein					